

CALCULATION OF A TWO-WIRE LINE THROUGH MODELLING SQUARES OF RESISTANCES

Angel Zabchev

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, Sofia 1700, E-mail: angel.zabtchev@mgu.bg

Abstract: A model of a two-wire line is composed through a circuit of squares of resistances. By converting the circuits and solving the formulated equations, analytical expressions for precise solution are found.

Key words: two-wire line, distributed parameter circuits of resistances, delta-to-wye conversion.

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДВУПРОВОДНА ЛИНИЯ ЧРЕЗ МОДЕЛИРАНЕ С КВАДРАТИ ОТ СЪПРОТИВЛЕНИЯ

Ангел Зъбчев

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София 1700

Резюме: Съставен е модел на двупроводна линия чрез верига от квадрати от съпротивления. Чрез преобразуване на схемите и решаване на съставените уравнения са намерени аналитични изрази за точно решаване.

Ключови думи: двупроводна линия, разпределени параметри вериги от съпротивления, преобразуване звезда-триъгълник.

Увод

Една дълга двупроводна линия с разпределени параметри може да се представи чрез съпротивления – надлъжно R и напречно r , отговарящи на определена дължина на линията. Надлъжното съпротивление R съответства на съпротивлението на кабела за единица дължина, а напречното r съответства на съпротивлението на изолацията. Моделът разглежда квадрати от съпротивления. Последователно са решени вериги съставени от един, два и n квадрата.

1. Един квадрат

В квадрата от съпротивления, показан на фиг. 1 означаваме

$r_{ab} = M$ – измерено съпротивление между точки **a** и **b**

$r_{bc} = m$ – измерено съпротивление между точки **b** и **c**

Фиг. 1.

Изразяваме измерените съпротивления M и m чрез R и r :

$$M = R \parallel (2r + R) \quad (1)$$

$$m = r \parallel (2R + r) \quad (2)$$

С помощта на (1) и (2) изразяваме в явен вид функциите

$$R = f(M, m) \text{ и } r = f(M, m)$$

$$M = \frac{2rR + R^2}{2r + 2R} \quad (3)$$

$$m = \frac{2rR + r^2}{2r + 2R} \quad (4)$$

След изваждане на (4) от (3) се получава

$$M - m = \frac{R^2 - r^2}{2r + 2R} = \frac{(R - r)(R + r)}{2(r + R)} \quad (5)$$

$$2(M - m) = R - r$$

Следователно:

$$r = 2m - 2M + R \quad (6)$$

Заместваме стойността на r в (3) и преобразуваме:

$$\begin{aligned} M \cdot 2(2m - 2M + R) + 2MR &= 2(2m - 2M + R) \cdot R + R^2 \\ 4Mm - 4M^2 + 2MR + 2MR &= 4mR - 4MR + 2R^2 + R^2 \\ 3R^2 - 8MR + 4mR + 4M^2 - 4Mm &= 0 \\ 3R^2 + (4m - 8M) \cdot R + (4M^2 - 4Mm) &= 0 \end{aligned} \quad (7)$$

Решаваме квадратното уравнение (7) спрямо R и получаваме:

$$R_{1,2} = \frac{8M - 4m \pm \sqrt{D}}{6}$$

$$D = (4m - 8M)^2 - 12(4M^2 - 4Mm) =$$

$$= 16m^2 - 64Mm + 64M^2 - 48M^2 + 48Mm =$$

$$= 16M^2 - 16Mm + 16m^2 = 16(M^2 - Mm + m^2)$$

$$R_{1,2} = \frac{2}{3} \left(2M - m \pm \sqrt{M^2 - Mm + m^2} \right) \quad (8)$$

$$r_{1,2} = 2m - 2M + R_{1,2} \quad (9)$$

При $m > M$ уравнение (7) има само един положителен корен, чиято стойност заместена в (9) дава положителна стойност за r . При $m < M$ уравнение (7) има два положителни корена ($R_1 > R_2$). По-малкият корен R_2 се елиминира, тъй като заместен в (9) дава отрицателна стойност на r .

$$R = \frac{2}{3} \left(2M - m + \sqrt{M^2 - Mm + m^2} \right) \quad (10)$$

$$r = 2m - 2M + R \quad (11)$$

Тези изрази ни позволяват да определим съпротивленията R и r в четириполюсника (квadrата) от фиг. 1 чрез измерване с омметър на съпротивленията $M = r_{ab}$ и $m = r_{bc}$.

2. Два квадрата

Целта е схема от два квадрата (фиг. 2а) да се преобразува в еквивалентна схема от един квадрат (фиг. 2б).

Фиг. 2а.

Фиг. 2б.

От фиг. 2а определяме $r_{ab} = M_2$ и $r_{bc} = m_2$.

Преобразуваме триъгълника от съпротивления a - p - q в звезда a - p - q .

Фиг. 3.

$$r_a = \frac{R(r+R)}{2R+2r} = \frac{R}{2} \quad (12)$$

$$r_p = \frac{Rr}{2R+2r} \quad (13)$$

$$r_q = \frac{r(r+R)}{2R+2r} = \frac{r}{2} \quad (14)$$

$$r_{ab} = M_2 = r_a + (r_q + R + r) \parallel (r_p + R)$$

Заместваме съпротивленията на звездата от (12), (13) и (14) и определяме M_2 :

$$M_2 = \frac{R}{2} + \left(\frac{3r}{2} + R \right) \parallel \left(\frac{Rr}{2(R+r)} + R \right) \quad (15)$$

От фиг. 2а и фиг. 2б за m_2 намираме

$$r_{bc} = m_2 = \left[(2R+r) \parallel r + 2R \right] \parallel r \quad (16)$$

$$M_2 = f(R, r) \xrightarrow{\text{чрез (10)}} R_2$$

$$m_2 = f(R, r) \xrightarrow{\text{чрез (11)}} r_2$$

3. Редица от квадрати

Редица от n еднакви квадрата от съпротивления R и r могат да се представят чрез един квадрат от съпротивления R_n и r_n (фиг. 4).

Фиг. 4.

Разширяваме симетрично от ляво и отдясно този квадрат, така че броят им да стане $n + 2$.

Фиг. 5.

За да определим измерените стойности $M_{n+2} = r_{ab} = r_{cd}$ и $m_{n+2} = r_{bc} = r_{ad}$.

Преобразуваме схемата от фиг. 5 във фиг. 6:

Фиг. 6.

Преобразуваме триъгълника между точките a, p, q в звезда. В звезда преобразуваме и триъгълника между точките b, l, f (фиг. 7).

Фиг. 7.

$$r_a = \frac{R(R+r)}{2R+r+r_n} = \frac{R(R+r)}{(R+r_n)+(R+r)} = \frac{R}{\frac{R+r_n}{R+r} + 1} \quad (17)$$

$$r_p = \frac{r_n \cdot (R+r)}{2R+r+r_n} = \frac{r_n}{\frac{R+r_n}{R+r} + 1} \quad (18)$$

$$r_p = \frac{R \cdot r_n}{2R+r+r_n} = \frac{R \cdot r_n}{\frac{R+r_n}{R+r} + 1} \quad (19)$$

Полагаме

$$\frac{R+r_n}{R+r} + 1 = K_n \quad (20)$$

Поради симетрията $r_a = r_b$, $r_q = r_f$ и $r_p = r_l$, схемата от фиг. 7 се опростява (виж фиг. 8).

Фиг. 8.

$$r_{ab} = M_{n+2}$$

$$M_{n+2} = \frac{2R}{K_n} + \left(\frac{2r_n}{K_n} + R_n \right) \parallel \left(\frac{2Rr_n}{K_n(R+r)} + R_n \right) \quad (21)$$

$$K_n = \frac{R+r_n}{R+r} + 1$$

Схемата от фиг. 8 и израз (21) позволяват да определим M_{n+2} .

$$M_{n+2} = f(R, r, R_n, r_n)$$

От фиг. 5 определяме $m_{n+2} = r_{bc}$.

$$m_{n+2} = \left\{ \left[(2R+r) \parallel r_n + 2R_n \right] \parallel r_n + 2R \right\} \parallel r \quad (22)$$

$$m_{n+2} = f(R, r, R_n, r_n)$$

Двата изрази (10) и (11), които са изведени за един квадрат, можем да обобщим така:

$$R_n = \frac{2}{3} \left(2M_n - m_n + \sqrt{M_n^2 - M_n m_n + m_n^2} \right) \quad (23)$$

$$r_n = 2m_n - 2M_n + R_n \quad (24)$$

Редица от n броя квадрати от съпротивления R, r може да се преобразува в един квадрат със съпротивления R_n и r_n чрез алгоритъм, който включва получените до тук изрази.

Блоково алгоритъма е представен на фиг. 9.

Фиг. 9.

Входни величини са $R_1 = R$ и $r_1 = r$ при $n = 1$. Това са съпротивленията на един квадрат.

За да определим R_2 и r_2 еднократно се използва изчислителна процедура чрез изразите (15), (16), (23) и (24) като от R_1 и r_1 най-напред се определят M_2 и m_2 и след това R_2 и r_2 .

Стойностите на четирите съпротивления R_1, r_1, R_2 и r_2 постъпват на блок, който осъществява изчислителна процедура, повтаряна многократно докато се определят стойностите на R_n и r_n при предварително зададено n .

Таблица 1.

n	(21)	(22)	(23)	(24)
№	M	m	R	r
1			1	10
2	(15) 1,833	(16) 4,271	2,071	6,947
3	2,627	3,854	3,207	6,381
4	3,358	3,684	4,376	5,028
5	4,066	3,742	5,536	4,888
6	4,702	3,577	6,720	4,470
7	5,345	3,614	7,867	4,405
8	5,955	3,559	9,027	4,235
9	6,561	3,579	10,155	4,191
10	7,154	3,560	11,269	4,081

Чрез циклично повторение, започвайки от R_1 и r_1 след прилагане на изрази (21), (22), (23) и (24) се определят

всички съпротивления с нечетен индекс n : R_3 и r_3 ; R_5 и r_5 ; R_7 и r_7 и т.н.

Чрез циклично повторение, започвайки от R_2 и r_2 се определят съпротивленията с четни индекси: R_4 и r_4 ; R_6 и r_6 и т.н.

В таблица 1 са дадени резултати от числен пример, получени по гореописаната процедура.

Заклучение

Чрез получените аналитични изрази може да се състави програма за изчисляване на верига от съпротивления, състояща се от n на брой квадрати. Тази верига от квадрати, решена аналитично може да се използва за моделиране на дълги линии и други физически обекти, които се характеризират с надлъжни и напречни параметри, отнесени към единица от дължината им.

Литература

- Атабеков, Г.И. 1960. *Теория линейных электрических цепей*. Москва.
 Сешу, С., Н. Балабанян. 1963. *Анализ линейных цепей*. Москва.